

ADMINISTRASI KESISWAAN SEBAGAI BENTENG UTAMA KEBERHASILAN PENDIDIKAN.

Kartika Novi Astuti

Email: 2010128120001@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Administrasi yang memang sangat diperlukan untuk kebutuhan/keperluan dari sebuah pendidikan dan untuk bagi kelangsungan proses belajar pembelajaran yang akan dilakukan oleh tenaga pengajar dalam ruang lingkup dunia pendidikan. Literature review pada bentuk kualitatif deskriptif yang digunakan pada metode penyusunan artikel ini, di mana data diperoleh dari situs pencarian Google dan Google Scholar dengan kata kunci 1).Administrasi Kesiswaan . Perlu diketahui bahwa kata administrasi bukan hanya sekedar mengenai keuangan melainkan bisa digunakan dalam dunia pendidikan sebagai bentuk perencanaan data yang ingin dilakukan demi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam ranah akademik maupun non akademik. Karena dari adanya sebuah Keberhasilan pendidikan di sekolah harus ditunjang oleh pelayanan administrasi sekolah yang teratur, terarah dan terencana.

Kata Kunci : Administrasi.siswa,dunia pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan sering dikenal sebagai infrastruktur dalam penentu hasil kinerja dalam proses belajar dan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik untuk itu dalam menciptakanya maka pemberdayaan seorang Pendidik atau guru sangat dipentingkan dan di samping itu Administrasi nya pun perlu diperhatikan karena kedua factor ini merupakan aset dan tonggak utama dalam keberhasilan pendidikan. Dan Pendidikan ini merupakan instrumen atau alat yang dikemas sebaik mungkin dengan memiliki tujuan untuk kepentingan bagi setiap bangsa dalam upaya bantu untuk meningkatkan daya saing pada ketentuan peraturan politik, ekonomi, hukum, budaya dan pertahanan pada tatanan kehidupan masyarakat pada era dunia global dan globalisasi dan dengan adanya pemaknaan tersebut maka setiap negara berlomba-lomba dalam meningkatkan ketatanan dalam

dinamika pendidikan dengan sesuai irama yang terarah dan memberikan pengaruh yang positif.

Administrasi memiliki pemaknaan sebagai bentuk adanya suatu proses perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan sumber daya yang mana dengan adanya sebuah proses tersebut akan menghasilkan sebuah pencapaian yang diinginkan agar bisa tercapai secara efektif dan efisien. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran pada sebuah ruang lingkup dari lembaga pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya pada bentuk sistemika administrasi Administrasi yang ada di lembaga pendidikan disebut administrasi pendidikan yang berkaitan dengan sebuah administrasi lainnya sebagai penunjang keberhasilan proses belajar dan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah harus didampingi dengan pelayanan administrasi yang sistematis, teratur, terarah dan terencana.

Disamping itu pun ini selaras Dalam dunia pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dengan adanya peran administrasi sebagai media bantu adanya proses Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak terkecuali dalam meningkatkan esensi dari proses belajar dan pembelajaran untuk peserta didik itu sendiri dan dengan adanya bantuan administrasi sangatlah membantu dalam mendukung dari proses pendidikan di ranah sekolah tersebut baik siswa atau peserta didik, pendidik atau guru, kurikulum, serta sarana prasarana. Dengan hal tersebut tentunya Semua komponen tersebut haruslah saling mendukung guna mencapai keberhasilan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. karna dalam peranya administrasi sebagai pengumpulan Data dan informasi yang mana akan melahirkan dan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan siswa baik perorangan maupun kelompok, mencatat dan memerlihora secara cermat dan teratur sejak pertama kali siswa terdaftar di sekolah sampai siswa tersebut tamat sekolah.

METODE

Dalam penyusunan Artikel ini penulis menggunakan metode kolektif berupa metode penelitian dengan jenis pendekatan kualitatif (deskriptif). Yang mana Dengan adanya pendekatan ini, penganalisisan pada sebuah data yang dilakukan dengan menonjolkan sebuah penggunaan pada konstruksi penelitian kualitatif . Dengan mengutamakan

kepentingan pada kejelasan akan pembahasan yang dibuat maka penganalisisan dari sebuah jurnal ini akan disisihkan dari segala macam bentuk data yang mulanya tidak relevan menjadi data yang akurat dan relevan sesuai fakta dari sumber yang didapat. Sehingga nantinya Data yang sudah dipilah kemudian akan memasuki tahap pada system dideskripsikan, dan akhirnya ditafsirkan sesuai dengan analisis dari penulis karena dalam artikel ini penulis akan dituntut dalam hal berpikir dengan jurnal yang ada sehingga menghasilkan penulisan yang dirasa akurat untuk dipakai. Sumber dari sebuah data yang dilakukan pada penulisan ini akan didapatkan melalui sumber ilmiah dengan rujukan dari berbagai macam jenis jurnal yang didapat dan dipilah dengan sebaik mungkin agar data dari hasil tulisan tetap pada tempatnya Dan penggunaan metode kualitatif deskriptif ini dengan mengandalkan dan mengumpulkan data dari jurnal-jurnal dan sumber yang ada di Google Cendikia kemudian di analisis dan dihimpun pembahasan sesuai dengan apa yang akan dibahas atau yang akan dijelaskan pada makalah. Penulis menggunakan waktu selama 5 hari dalam menyelesaikan Artikel ini terhitung sejak tanggal 8 November-13 November 2021.

PEMBAHASAN

Dalam hal perwujudan pada dunia pendidikan yang baik maka untuk itu dibutuhkan peranan dari beberapa pihak yang mana itu digabungkan dalam ranah dunia pendidikan dengan sebutan lembaga pendidikan atau Administrasi pendidikan Berbagai bentuk upaya telah dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas dari sebuah mutu pendidikan dalam pandangan lain untuk meningkatkan kualitas bidang pendidikan yakni dengan menggunakan cara pada aspek perencanaan pendidikan yang disusun dengan sedemikian rupa agar nantinya perencanaan ini akan menghasilkan buah kesuksesan dalam meningkatkan dalam ranah akademik maupun non akademi terhadap peserta didik . Tenaga pengajar menjadi mediator utama dalam keberhasilan sebuah pertumbuhan perkembangan terhadap peserta didik dalam hal ini pengajar mengaitkan administrasi kesiswaan untuk menginput dan mengelola bagaimana mengembangkan adanya kemampuan dari seorang peserta didik agar penyusunan dan perencanaan dapat diberlakukan dengan tepat guna sesuai dengan data yang dihasilkan.

Dalam retorika Karakteristik pembelajaran dalam ikatan satuan pendidikan nantinya akan terkait erat dan kuat pada standar kompetensi lulusan dan standar dari isi . standar dari kompetensi ini akan berhubungan dengan kemampuan seorang guru dalam menciptakan kualitas dalam dunia pendidikan yang mana itu akan dijadikan sebagai kunci utama dalam keberhasilan pada proses belajar dan pembelajaran dan standar dari kompetensi lulusan akan berisi pada sebuah pemberian dalam ranah pembentukan kerangka dalam Seri Publikasi Pembelajaran Psikologi 5 pembelajaran . sedangkan dalam Standar Isi akan memberikan kerangka konseptual yang didalamnya akan berisikan sebuah tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi yang akan berhubungan dengan ruang lingkup materi dan ini semua akan berhubungan dengan administrasi kesiswan. pada sasaran dari sebuah pembelajaran nantinya akan mencakup pada kategori pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan terhadap peserta didik.

Adanya bentuk Administrasi kesiswaan atau peserta didik ini merupakan hasil pada bentuk pembagian dari administrasi sekolah pemaknaan dari bentuk Administrasi kesiswaan tersebut ini adalah bentuk upaya segala kegiatan atau kinerja dari sebuah aktivitas dalam hal administrasi yang mana ini akan berhubungan dengan para murid/peserta didik makna lain pun menyatakan bahwa administrasi kesiswaan ini ialah berupa bentuk adanya sebuah usaha dari engaturan atau penataan peserta didik baik itu mulai awal prosesi pendaftaran untuk masuk sekolah hingga sampai pada titik mereka lulus/telah selesai menyelesaikan pendidikan sekolah tersebut. Adanya sebuah aministrasi kesiswaan ini merupakan bentuk wujud dari suatu kegiatan yang dengan teliti untuk diusahakan dan direncanakan agar menghasilkan suatu tujuan dengan sebaik mungkin dan disengaja, dan dilakukan secara berkisanambungan pada perihal terhadap semua peserta didik yang ada disekolah supaya proses belajar pembelajar yang dilakukan pendidik agar lebih efektif dan efisien.karna ini selaras dengan hasil tahunan dari bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam melakukan sebuah prosesi belajar dan pembelajaran Sehingga ini berpengaruh dengan hasil tujuan dari pendidikan yang mana esensinya harus ditetapkan agar tercapai sesuai keinginan.

Administrasi pendidikan tentunya mempunyai tujuan agar perencanaan yang dibuat dapat terelisasi sehingga dapat berpengaruh pada proses pertumbuhan perkembangan dalam ranah belajar dan pembelajaran untuk peserta didik dan ini pun berkaitan dengan adanya Administrasi kesiswaan yang merupakan bentuk upaya dari semua hal proses kerjasama dalam bidang kesiswaan, kerjasama dalam administrasi kesiswaan ialah menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan peserta didik baik dalam ranah akademiknya atau non akademiknya . keberlakuan tersebut akan dimulai dari tahap pertama yakni Yang dimulai dari penerimaan prosesi belajar dan pembelajaran hingga pada akhirnya sampai pada titik kelulusan peserta didik sesuai dengan tujuan administrasi tersebut maka yang ingin dicapai tentunya secara efektif dan efisien pada ruang lingkup tempat menempuh pendidikan baik suatu sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Administrasi kesiswaan menurut B. Suryosubroto menunjukkan pada pekerjaan atau kegiatan pencatatan siswa baru yang dimulai dari penerimaan sampai dengan siswa meninggalkan sekolah tersebut karena sudah tamat mengikuti pendidikan dan dinyatakan lulus.

Berdasarkan dari tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan dapat dibagi dalam beberapa hal antara lain: 1) Melaksanakan pendataan peserta didik dari awal penerimaan sampai dengan saat peserta didik meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah itu, serta membantu kelancaran, teratur pada proses pembelajaran dan memberikan kontribusi pada tujuan pendidikan. 2) Mampu mengetahui kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh seorang peserta didik. 3) Mampu menempatkan tempat asal peserta didik baik itu daerah asal ataupun sekolah asal peserta didik baik itu dilakukan dari awal penerimaan hingga penamaan dari lembaga pendidikan tersebut. 4) Mampu membuat dan menciptakan suasana dari suatu lingkungan pembelajaran dengan kondisi tenang, bersih, dan nyaman dengan bentuk peraturan tata tertib yang perlu ditaati peserta didik dengan catatan dengan tidak menuntut hak melainkan melaksanakan sebuah kewajiban yang telah diberikan (Mutiani M.2021)

Administrasi kesiswaan yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan dari dunia pendidikan maka administrasi ini akan berperan penting dalam hal untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta sikap dari peserta didik agar dapat dilaksanakan sebagai mestinya dengan kehidupan yang sudah dilakukan dan dalam kutipan

(Abbas E.W 2014)dalam bukunya mewacanakan pendidikan IPS bahwa yang paling berperan dalam prosesi belajar pembelajaran dan pembentukan karakter anak ialah seorang pengajar atau pendidik .Pendidik dengan berkontribusi dengan administrasi kesiswaan akan sentiasa untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh seorang peserta didik baik melalui berbagai media aktivitas apapun yang dimiliki disekolah. Dan administrasi ini akan merangsang peserta didik agar mampu untuk menyalurkan aspirasi harapan dan agar dapat memnuhi keperluan dan kebutuhannya selama melakukan pendidikan di lembaga sekolah tersebut Dengan terpenuhinya berbagai hal tersebut diharapkan peserta didik dapat menjalani kehidupan dengan tatanan yang sudah tertanam dengan baik agar dapat menghasilkan sebuah kesejahteraan hidup yang beekesinambungan dimasa yang akan datang.

SIMPULAN

Berdasarkan literature review dari 10 artikel terkait dengan pengaruh adanya peran administrasi kesiswan sebagai daya bantu prosesi belajar pembelajaran di dunia pendidikan didapatkan bahwa adanya Administrasi siswa adalah bentuk dari adanya sebuah keseluruhan kegiatan dari seluruh proses yang telah direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan se efektif agar dari sebuah Tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan dapat terjalan karna tujuannya akan tergambar dalam melakukan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah itu. Selanjutnya tujuannya adalah mengetahui kuantitas dan kualitas siswa yang ada serta dapat memperlihatkan bahwa adany administrasi kesiswaan ini maka prosesi pendidikan dan suatu lingkungan pembelajaran akan terlihat dengan nyaman karena adanya peraturan tata tertib yang sudah tetulis untuk untuk diaati bukan untuk dilanggar oleh siswa/peserta didik

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, E. W. (2020). Menulis Artikel Jurnal. Menulis Artikel Jurnal.
- Abbas, E. W. (2020).
Menulis Artikel Jurnal Internasional.
- Abbas, E. W. (2020). Menulis di Otak dan Menuliskan Tulisan di Otak. Azis, R. (2016). Pengantar administrasi pendidikan. Fajrin, M. F., Rifqi, N., & Arsyam, M. (2021). ADMINISTRASI KESISWAAN DALAM PENDIDIKAN.
- Febriyanti, F. (2019). Implementasi Administrasi Kesiswaan di MTs Negeri 1 Kota Cilegon (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- Mutiani, M., Abbas, E. W., Syaharuddin, S., & Susanto, H. Membangun Komunitas Belajar Melalui Lesson Study Model Transcript Based Learning Analysis (TBLA) dalam Pembelajaran Sejarah. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 3(2), 113-122.
- Mutiani, M., WARMANSYAH ABBAS, E. R. S. I. S., Syaharuddin, S., & Susanto, H. (2019). Penerapan Transcript Based Lesson Analyses (TBLA) Sebagai Upaya Peningkatan Pembelajaran Sejarah Di Sma Negeri 7 Banjarmasin.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syaharuddin, S., & Susanto, H. (2019). *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi)*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.